

ACCESS TO FINANCING OF NICARAGUAN AGRICULTURAL PRODUCERS IN THE PERIOD 1990-2012

ACCESO A FINANCIAMIENTO DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS NICARAGÜENSES EN EL PERÍODO 1990-2012

Clemente García Navarro ¹

RESUMEN

El objetivo de esta investigación consistió en identificar los elementos que limitaron el acceso al financiamiento al sector agropecuario en Nicaragua, durante 1990-2012. Coincidió con la aplicación de Programas de Ajuste Estructural que afectaron a más de 262 mil productores agropecuarios. Al desaparecer la banca estatal se anuló el crédito de largo plazo, y del corto plazo dirigió el 14.75% al sector. La investigación es de tipo descriptiva, comprensivo e interpretativo. Concluye que las estrategias de desarrollo agropecuario en Nicaragua no cumplen la función dinamizadora. Se elaboran propuestas para contribuir a una eficiente y efectiva asignación de recursos.

Palabras clave: Acceso al financiamiento; mercado financiero; crédito de corto plazo; Sector Agropecuario

ABSTRACT

The objective of this research was to identify the elements that limited access to financing to the agricultural sector in Nicaragua during 1990-2012. It coincided with the implementation of SAPs that affected more than 262,000 farmers. State banks to disappear long-term credit was canceled, and directed the short term 14.75% to the sector. The research is descriptive, comprehensive and interpretative. It concludes that agricultural development strategies in Nicaragua do not meet the proactive role. Proposals to contribute to an efficient and effective allocation of resources are developed.

Keywords: Access to financing; financial market; short-term credit; Agricultural Sector.

Doi:[Http://doi.org/10.5281/zenodo.4903884](http://doi.org/10.5281/zenodo.4903884)

Recibido: 20 / 06 / 2016 Aceptado: 16 / 01 / 2017
--

¹ Máster en Desarrollo Rural Ecosostenible, por la Universidad Politécnica de Nicaragua. Docente, Universidad Centroamericana y Universidad Politécnica de Nicaragua. Estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales Universidad del Zulia. Programa UNAN Managua. E-mail: clegar@yahoo.com

INTRODUCCIÓN

La investigación estudia cómo ha sido el acceso al financiamiento de los productores agropecuarios nicaragüenses en el período 1990-2012. Con el estudio se pretende identificar los elementos que limitan el acceso al crédito y generar sugerencias que favorezcan las condiciones para mejorar el acceso por parte de los productores.

Una economía no puede obtener crecimiento sostenible, sin un adecuado sistema financiero que contribuya a estimular la producción con el crédito. Mejorar la productividad para ser más competitivo y lograr un encadenamiento productivo con la agroindustria, de manera que el país logre un mayor nivel de valor agregado, que impacte en el crecimiento económico y lo posicione en los mercados internacionales y desarrolle el mercado interno. La importancia del presente estudio se debe a que el sector agropecuario nicaragüense es la fuente de la seguridad alimentaria, la generación de empleo.

Para el desarrollo de las actividades de producción el sector agropecuario tradicionalmente mantiene una fuerte demanda de crédito por sus limitaciones estructurales, dependencia de la naturaleza, y de las políticas públicas. En ese sentido la investigación se desarrolla analizando los distintos factores que inciden en el acceso a financiamiento por parte de los productores, debido a que en el período en que se enmarca (1990-2012) el trabajo se caracterizó por: desaparición de la banca estatal; la banca privada calificó al sector agropecuario de alto riesgo; desapareció el crédito de largo plazo; se incrementaron requisitos y garantías; adicionalmente, los productores enfrentaban problemas de legalidad de la propiedad. En otro sentido el vacío dejado por la banca estatal fue asumido por organismo no gubernamentales, micro financiera y otros agentes como los usureros que también aprovecharon los espacios.

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA Y PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

En el período analizado 1990-2012, se aplicaron Programas de Ajuste Estructural que tuvo consecuencias negativas al sector agropecuario nicaragüense debido a que el financiamiento fue restringido y con sesgo hacia el comercio. El problema identificado para la investigación es la falta de Acceso al Financiamiento por parte de los Productores Agropecuarios nicaragüenses.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Los elementos que generaron el problema de acceso al crédito al sector agropecuario fueron los siguientes: fue considerado de alto riesgo por baja productividad, legalidad de la propiedad, caída de precios y efectos climáticos entre otros.

Pregunta que soporta el objetivo general:

- ¿Cuáles son los factores que limitaron el acceso al financiamiento por parte de los pequeños y medianos productores nicaragüense en el período 1990-2012?

Preguntas que soportan los objetivos específicos:

- ¿Cómo se describe el sistema financiero nicaragüense?
- ¿Qué factores incidieron para limitar el acceso al financiamiento por parte de los productores?
- ¿Cómo afectó a la producción agropecuaria la falta de acceso al financiamiento?
- ¿Qué políticas se puede proponer para mejorar el acceso a financiamiento a los pequeños y medianos productores nicaragüenses?

OBJETIVO GENERAL

Analizar los factores que limitaron el acceso a fuentes de financiamiento a los productores agropecuarios de Nicaragua, en el período de 1990-2012.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Describir las fuentes de financiamiento para el sector agropecuario nicaragüense.
- ✓ Identificar los factores que incidieron en el acceso al financiamiento de los productores.
- ✓ Analizar los efectos que tuvo la falta de acceso al financiamiento en la producción agropecuaria.
- ✓ Identificar acciones de políticas que se orienten a mejorar el acceso a financiamiento a los pequeños y medianos productores.

MARCO REFERENCIAL

Entender el problema del acceso al crédito o financiamiento al sector agropecuario es complejo, en tanto no existe una teoría específica del acceso al crédito del sector, por su riesgo, temporalidad, tamaño y capacidad de endeudamiento. Es así que en materia de política pública y sectorial a veces no ligan con los objetivos de la del capital bancario.

La teoría del crédito no hace diferenciación tácita del sector agropecuario sino que toma como un todo a los agentes económicos, basado en la capacidad que tenga para cumplir con sus obligaciones. El planteamiento teórico se enfoca en el crédito como la intervención en las transacciones, según Argandoña (1972), son un intercambio en el que un actor económico transfiere a otros bienes o servicios o valores, y recibe a cambio una transferencia de dinero.

Según Fisher, (1920), citado por Argandoña (1972): mencionado que el crédito depende de tres grupos de determinantes del intercambio:

1. Condiciones que afectan a los productores: a) Distribución geográfica de los recursos naturales; b) División del trabajo; c) Conocimiento de las técnicas de producción; d) Acumulación de capital.
2. Condiciones que Afectan a los Consumidores: Extensión y variedad de los deseos humanos.
3. Condiciones que afectan a los productores y a los consumidores: a) Facilidad de transporte; b) Relativa libertad de comercio; c) Carácter del sistema monetario y bancario; d) Confianza empresarial.(P. 33)

Para que los negocios, empresas y actividades productivas alcancen rentabilidad y no sean afectados por la iliquidez, se requiere de medidas institucionales complementarias (reformas), como las políticas de financiamiento, que para el sector agropecuario requieren de un mayor esfuerzo por parte de los Gobiernos, debido que el sector es complejo y no puede encasillarse o tratarlo por igual con el sector industrial o comercial cuyos riesgos son menores, cuyos niveles de rentabilidad es más elevado y pueden tener acceso a crédito muchas veces sin intervención de políticas públicas.

El desarrollo de instituciones financieras ha sido criticadas tanto las públicas como privadas, al respecto, León J. & Schreiner, M. (1998), estiman que las políticas de desarrollo financiero implementadas desde los setenta en los países en desarrollo, han llevado a desarrollar instituciones financieras privadas protegidas e ineficientes. En tanto McKinnon, R. (1973) y Fry, Maxwell (1988) argumentan que la banca de desarrollo es altamente burocrática; en tanto González & Graham (1995) argumentan que son económicamente ineficientes.

Debido a que la imperfección de la información en el mercado del crédito es muy elevado, existen costos para el sistema financiero, de manera que este mercado incorpora la presencia de incertidumbre, especialmente por la heterogeneidad de los demandantes de crédito.

Otro punto de vista es el de Norton, Roger (2004), que dice que el acceso a servicios financieros de diferentes tipos puede servir como catalizador de los esfuerzos de los hogares rurales para alcanzar caminos auto sostenidos hacia mayores ingresos y bienestar.

En cuanto a las limitaciones para el acceso del crédito, Rodríguez Brito, M. (1995), destaca cómo los problemas de información asimétrica, inherentes al mercado de crédito, pueden provocar el racionamiento del mismo. En otro sentido, el crédito recibido hoy por un agente se intercambia por una promesa de pago en el futuro y, además, la calidad de estas promesas es diversa e incierta. Por ello, el equilibrio en el mercado del crédito podría estar caracterizado por el racionamiento.

Es provechoso valorar el caso del acceso a financiamiento de las mujeres, Anastasio, Mario (2013) expone acerca de las barreras en el sistema financiero formal en el que las mujeres resultan relegadas de estas fuentes debido a factores tales como:

- La invisibilización de las mujeres rurales, en tanto productoras, y por lo tanto, sujetas de crédito con capacidad de pago,
- La escasa profundidad del sistema financiero nacional, que orienta el acotado financiamiento hacia los sectores medianos y grandes, en su mayoría constituidos por empresas agropecuarias (personas jurídicas), donde son pocas las mujeres que participan en los espacios de decisión,
- La falta de activos que puedan ser considerados como garantías reales son determinantes en tanto constituyen restricciones fundamentales para acceder a préstamos. Un ejemplo de ello es la propiedad de la tierra (o de otros bienes registrables) que en abrumadora mayoría está a nombre del productor o de algún familiar varón, independientemente de quién esté al frente de la producción, en decisiones y trabajo (tractores, ganado, maquinarias, etc.).
- La inexistencia de historial crediticio de las productoras, dado que “el cliente” del banco suele ser varón, quien en su caso concurre a las agencias bancarias con mayor frecuencia para llevar a cabo gestiones varias.
- Los estereotipos negativos construidos alrededor de que “las mujeres no son hábiles en los negocios”, visualizados en la estrategia comunicacional de los bancos e instituciones financieras, asociando el agro-negocio al productor varón. En el mismo sentido, los bancos definen estrategias de marketing asociando a la mujer al consumo de bienes ligado a lo doméstico (electrodomésticos) y suntuarios como artículos de belleza, vestimenta o compra en shoppings. (P .21)

METODOLOGÍA

En la presente investigación se desarrolla el modelo metodológico a partir del cual se han obtenido los resultados que permitieron realizar un análisis e inferir conclusiones acerca de factores que limitan el acceso al financiamiento de los productores agropecuarios y los efectos en la producción.

Se ha utilizado el modelo comprensivo interpretativo, basado en información Secundarias: Relevamiento de distintas fuentes documentales (estadísticas como el reporte de créditos del Banco Central, publicaciones en revistas, libros y artículos; notas, documentos institucionales, etc.) que proveyeran información vinculadas al acceso de financiamiento por parte de los productores agropecuarios. Tomando como referencia el Censo Nacional Agropecuario (CENAGO, 2011).

Los datos estadísticas compilados se procesaron y tabularon. Se recopiló información de acuerdo a las variables requeridas. Se presentan en tablas y gráficas. El análisis que permitió reducir, sistematizar y hacer una interpretación se vinculó con variables correlacionadas

De manera que la investigación es de tipo descriptiva, que recoge información, sistematiza y evalúa, a modo de obtener un diagnóstico general sobre las limitaciones para el acceso a financiamiento a productores agropecuarios. Una vez sistematizada y analizada la información recabada se han formulado las recomendaciones finales.

DESARROLLO

CARACTERÍSTICAS DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

El período analizado (1990-2012), sobre el acceso al financiamiento a los productores agropecuarios, fue marcado por un proceso de reformas en el contexto del Ajuste Estructural, las características de las fuentes de financiamiento y los mecanismos utilizados tienen diversas expresiones a saber:

En el caso de América Latina, de acuerdo con el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, (CEMLA, 1996) los procesos de reforma financieras Latinoamericana, flexibilizaron gradualmente las tasas de interés, hasta liberarla; lo que condujo a mayor competencia entre instituciones. No obstante todos los países tuvieron efectos negativos. Por su parte, el Instituto de Investigación y Desarrollo NITLAPAN (1998) identificó que la oferta financiera, era muy segmentada, con acceso muy selectivo a productores y rubros. A su vez, este mismo Instituto de Investigación NITLAPAN (1998), en otro estudio sobre el impacto de la liberalización en el sistema bancario nicaragüense expresa en un análisis cuantitativo, que los bancos mantuvieron una tímida tendencia a la expansión, en 1997 alcanzó el 26% al sector agropecuario, contra el 55% de los bancos estatales.

En particular para Nicaragua las características no son diferentes, Medal, J. (1998), argumentó que en el período 1990-1996, era necesaria la consolidación gradual de un sistema financiero sano, que intermediara eficientemente y de manera sostenida y sostenible, recursos para la reactivación de la producción y de la actividad económica en general. Pero la realidad fue, que se profundizó la restricción del crédito (de la banca formal) y el sector agropecuario llegó a considerarse de alto riesgo y sin líneas de crédito, abriéndose en algunos casos para un segmento privilegiado. Los demás espacios fueron tomados por organismos no gubernamentales y las nacientes micros - financieras.

A inicio de los años 90 existía un sistema financiero dominado por la banca estatal conformada por: Banco Nacional de Desarrollo (Banades) interrumpido en 1991 y 1992, cerrado en 1997. Banco de Industria y Comercio (Banic, cerrado en el año 2000), Banco Popular (cerrado en 1999).

Al desaparecer la banca estatal,(información Banco Central de Nicaragua 2015) surgieron los siguientes bancos privados que no duraron mucho tiempo: Banco Inmobiliario (cerrado en 1991), Bamer (abrió en el 91 y cerro en el año 2000), interbank (1992 cerro en 1999), Banco Sur (1994 y cerro en 1998), Beca (1994 y 1995), Bancafé (1995, cerro en el 2000), Hsbc.(2005-2008).

Los bancos que continúan vigentes: Banpro (inició en 1991 esta en funciones), Bancentro (1991 está vigente, con la razón social La Fise), BAC (1991, está vigente), BDF (1992, está vigente), Citibank (1992), Caley Dagnall (1995), Procredit (2005), Pribanco (1999), Banex (2009), Banco Produzcamos (2007)

La desaparecer la banca estatal, la banca privada no mostró solidez y fue inestable por quiebras bancarias por malos manejos y concentración de créditos en segmentos y en algunas actividades ilícitas.

De manera más detallada se caracteriza el mercado financiero como de favorecer sectores, baja cobertura y concentración del financiamiento con escaso profundización. Es así que el Instituto de Investigación NITLAPAN-UCA. (1998), menciona que el sistema bancario favoreció actividades menos arriesgadas de cara a la recuperación del crédito concedido. Según Chaffotte & Van Den. (2003), se tuvo una baja cobertura de productores (14% en 1998: incluyendo todo tipo de crédito). Se dio una concentración del acceso al financiamiento, Rodríguez y Gómez, (2002), explican que el financiamiento fue hacia los segmentos superiores (clasificados según su capital propio) representa el 9,7% de los clientes totales y reciben el 71% de la cartera nacional, mientras que el 57% de los segmentos bajos reciben solo el 4% de la cartera.

El Consejo Agropecuario Centroamericano (2007), ha analizado el sistema financiero indicando que este atiende a la agricultura con una gran diversidad de

actores institucionales, incluidos la banca privada, la banca de fomento, las cooperativas, las ONG, los proyectos especiales y las empresas aseguradoras, entre otros. El financiamiento se otorga entre actores de las cadenas agro productivas comerciales. Cada uno de estos actores del sector financiero (o que proveen financiamiento sin ser parte explícita del sector financiero) atiende a actores del sector agrícola en función de sus intereses y requerimientos, considerando la capacidad de quienes demandan los servicios financieros.

FACTORES QUE INCIDEN EN EL ACCESO AL FINANCIAMIENTO

El crédito es una de las fuentes de financiamiento para la producción (compra de insumos: semillas y agroquímicos), comercialización (almacenamiento y transporte), y la inversión (equipos, maquinarias e implementos, e infraestructura en finca). Por otro lado las necesidades de financiamiento de los productores son de dos modalidades: crédito de corto y largo plazo. Los factores que incidieron en las limitaciones de acceso al financiamiento (período 1990 a 2012) para el sector agropecuario y en especial los pequeños y medianos productores fueron de distinta índole:

- a. El sector agropecuario dejó de ser prioridad y fue calificado de alto riesgo por lo que condujo a casi desaparecer el crédito de largo plazo.
- b. Los productores tuvieron acceso muy limitado con restricciones, y alto costo de capital.
- c. La aversión al riesgo de endeudamiento se incrementó en los productores por temor a perder la propiedad.
- d. La falta de legalización de la tierra fue otra limitante importante.
- e. El tamaño (pequeñas y micros) de las Unidades Agropecuarias no permite adopción de tecnología para mejorar la productividad.

Otro elemento importante que afectó el acceso a fuentes de financiamiento fue la desaparición de la Banca Estatal en los primeros años de los 90, dejando los espacios a la banca privada como la única que conforma el sistema financiero nacional.

No obstante el vacío dejado por el sistema financiero, fue cubierto en parte por las cooperativas de Ahorro y Crédito, las Organización No Gubernamentales a través de los Proyectos. En ese sentido, Rodríguez y Gómez (2002) afirman que las fuentes de financiamiento de largo plazo en la primera década de los años 90 fueron, en orden de importancia, la banca privada con el 29% de los créditos de largo plazo, le siguen las Cooperativas de Ahorro y Crédito con 22.8 % de los

clientes. No obstante, la cobertura y número de productores con acceso fue muy pequeño.

En el caso del mercado financiero rural, este estaba muy segmentado, según Rodríguez & Gómez, 2002) el 22% de los préstamos ha recurrido al sector bancario (80% de la cartera nacional), el 24% a las ONG y proyectos (8.5% de la cartera) y el 17% ha recurrido a las cooperativas (5% de la cartera).

En relación a cobertura de productores, el estudio de Baca L. (2012), reveló que al final de la década de los 90's el sector agropecuario, representó el 1.01% de los clientes y recibió el 1.46 % del total de la cartera de crédito del Sistema.

Todos los trabajos y análisis sobre acceso al crédito consultados y mencionados anteriormente indican que los factores relevantes para el acceso a crédito de pequeños y medianos productores agropecuarios son: i) legalización de la tierra, como principal garantías hipotecarias; ii) están alejado de los mercados y centros de servicios; iii) exceso de trámites burocráticos.

El INEC (2012), refleja que del total de Explotaciones Agropecuarias (262,546 EA), solamente el 16% (41,756 EA) solicitaron créditos y de ellos 38,680 EA lo recibieron. El limitado número crédito otorgado tiene de mayor destino al sector agrícola, en detrimento del sector pecuario. El financiamiento acuícola y forestal es marginal.

Cuadro No. 1. Explotaciones Agropecuarias que Solicitaron y Recibieron Crédito.
En porcentaje

Tamaño de las Explotaciones Agropecuarias	Total de EA	Total de EA que solicitaron crédito	Total EA que recibieron crédito	Destino			
				Agrícola	Pecuario	Acuicola	Forestal
De 0.5 Manzana a Menos	12.11	2.89	2.77	2.51	4.27	5.36	5.98
De 0.51 a 1 Manzanas	6.35	3.49	3.40	3.61	1.40	3.57	4.35
De 1.01 a 2.5 Manzanas	14.56	13.85	13.70	15.05	2.66	12.50	6.52
De 2.51 a 5 Manzanas	13.59	16.76	16.80	18.44	3.39	17.86	11.96
De 5.01 a 10 Manzanas	12.83	17.93	17.96	19.49	5.57	10.71	19.02
De 10.01 a 20 Manzanas	11.38	15.28	15.43	16.12	10.32	14.29	14.67
De 20.01 a 50 Manzanas	14.26	15.54	15.56	14.70	22.94	17.86	17.39
De 50.01 a 100 Manzanas	8.09	7.54	7.53	5.80	21.48	10.71	9.24
De 100.01 a 200 Manzanas	4.16	3.97	4.05	2.62	15.91	1.79	5.43
De 200.01 a 500 Manzanas	2.08	2.09	2.12	1.23	9.32	5.36	3.80
De 500.01 a mas Manzanas	0.59	0.65	0.66	0.43	2.74	-	1.63
Total Nacional	100	100	100	100	100	100	100

Algunos EA recibieron crédito para más de un destino y por tal efecto no suman horizontalmente.

Fuente: Censo Agropecuario de Nicaragua 2011

Es importante resaltar que en América Latina la cultura del seguro agrícola no ha sido muy difundida. Este pudiese ser un factor de estímulo o incentivo para: a) los sistemas financieros que pudiesen dinamizar políticas de crédito al sector agropecuario y forestal; b) puede ayudar a los productores a manejar su exposición

financiera a riesgos de shocks naturales, c) mejorar la eficiencia de la asignación de recursos.

EFFECTOS DE LAS LIMITACIONES PARA EL DE ACCESO AL FINANCIAMIENTO

El análisis económico de la producción agropecuaria indica que el crédito es un elemento importante como instrumento en las estrategias de desarrollo. Dadas las políticas aplicadas en el período 1990-2012, de reformas financieras en los mercados financieros rurales, se evidenció que no se desarrollaron como estaba planeado. En ese sentido, Dauner, Gómez, y Ruíz. (1998) en su estudio Impacto económico del Crédito indican que las políticas pudiesen haber tenido un efecto positivo con otorgar crédito de largo plazo con montos importantes. No obstante debía ir acompañado de un cambio de visión al sector agropecuario para que se les permita la capitalización y liquidez a los productores. (1998, p.119)

Los indicadores muestran la tendencia de la utilización del crédito, según Rodríguez & Gómez (2002): los productores utilizan parte del crédito (45.9%) de largo plazo para compra de insumos del ciclo agropecuarios y la otra parte (54.1) la destina a: compra de equipos y maquinaria agrícola (7,8%); compra de animales (13.2%); compra de terreno (1.9%), otros agropecuarios (8.7%); comercio (6.2%); hogar y vivienda (7.7%); emergencia (3.3%); y pago de deuda (5.3%).

Según Servicio de Información Mesoamericano de Agricultura Sostenible (Simas 1996), en los últimos años de la década de los 90's las restricciones del crédito afectan la actividad económica, de pequeños y medianos productores, incluyendo comercio. Afecta a la mujer, que además no poseen títulos de propiedad y garantías sólidas para respaldar sus solicitudes. Se ha evidenciado que la falta de incentivos a la producción provoca una descapitalización de los productores agropecuarios y les dificulta continuamente, una reactivación productiva de las fincas de los medianos y pequeños productores, quienes constituyen el mayor porcentaje del sector privado.

Se tuvo crédito de manera limitada, de corto plazo, teniendo consecuencias directas en la capitalización y liquidez del sector. Las estrategias de desarrollo agropecuario en Nicaragua no cumplen la función dinamizadora del sector, debido a que se ve limitada por baja cobertura del financiamiento; prevalece el crédito de corto plazo; el crédito de largo plazo se concentra en los sectores más capitalizados con capacidad de presentar garantías prendarias (propiedades).

En otro sentido, el Instituto de Investigación y Desarrollo NITLAPAN. (1998) indica que los productores más pobres (que son mayoría) son los menos usuarios de crédito. Los usos del crédito son: producción agrícola; comercio; agricultura con comercio; e inversión fija combinada con otro uso.

QUÉ HACER PARA MEJORAR EL ACCESO

Para mejorar y ampliar el acceso al financiamiento para la producción e incrementar la competitividad se debe trabajar en conjunto sector privado, público y los productores de manera organizada.

Por parte de la banca. Los bancos deben hacer más expedito los requisitos y garantías, de manera que no se convierta en trabas del acceso y que no se cargue la ineficiencia de las instituciones bancarias a los productores.

Por parte del sector Público. Las políticas públicas deben enfocarse en los campos siguientes:

- Desarrollar sistemas de información de Agro Negocios, que contenga componentes de precios, mercados, agroclimáticos; entre otros, para contribuir a disminuir riesgos.
- Promover el mercado de seguros agropecuarios y otros mecanismos de transferencia de riesgos.
- Profundizar el régimen de tenencia de la tierra y asegurar la legalización de la propiedad para facilitar las garantías que permita los productores tener acceso al financiamiento.
- Desarrollar la política de agua y sistemas de riego, como medios complementarios al crédito para la disminución de riesgos de producción.

Por parte de los productores. Los recursos financieros que tengan acceso los productores los deben orientar parte de los mismos a la inversión que incremente la productividad y la competitividad.

Organizarse para lograr una participación efectiva en los espacios necesarios para tener incidencia desde los intereses propios de los productores, que les permita incorporar tecnología que permite una mejor gestión de sus unidades productivas, mejorando su productividad y generación de ingresos. Aprovechar los espacios organizativos para capacitarse y fortalecer las capacidades sobre manejo de riesgos en los agro negocios.

CONCLUSIONES

Las estrategias de desarrollo agropecuario en Nicaragua no cumplen la función dinamizadora del sector, debido a que se ve limitada por baja cobertura del financiamiento; prevalece el crédito de corto plazo; el crédito de largo plazo se concentra en los sectores más capitalizados con capacidad de presentar garantías prendarias.

El enfoque de los mercados financieros parte de que el crédito es por naturaleza un instrumento financiero y no un insumo productivo. Por tanto mientras el sector agropecuario siga siendo considerado de alto riesgo por la Banca, las políticas que establezca el gobierno no tendrán sentido, porque el mismo carece de instrumentos y recursos para responder a esas necesidades.

Otros elementos que afectan el acceso a financiamiento por parte de los productores agropecuarios es que no hay crédito para inversión, ya que prevalecen los productos financieros poco adaptados.

Lo hallazgos de la investigación evidencian que el problema de acceso a financiamiento se debe a: Desaparición de la banca estatal, principal fuente de financiamiento de pequeños y medianos productores agropecuarios. En los años 1990 al 2006 la banca privada estaba alineada a la política de ajuste estructural eliminó el crédito del sector agropecuario, por considerarlo de alto riesgo. El espacio dejado por la banca estatal y privada, fueron tomados por las Organizaciones no Gubernamentales, micro financiera, y usureros. Se incrementaron requisitos y garantía al escaso crédito brindado. Los productores enfrentaban problemas de legalización de la propiedad.

RECOMENDACIONES

Desarrollar política crediticia que impulse los mercados financieros rurales con énfasis al sector agropecuario y agroindustrial. Eso contribuiría a una eficiente y efectiva asignación de recursos. Debe tener una comprensión diferenciada el sector rural y especial el agropecuario que se vincula a la seguridad alimentaria y nutricional de la población.

Incrementar la cobertura utilizando todas las expresiones financieras existente, facilitando un marco legal que permita su expansión y reducción de costos operativos para que no sean trasladados al costo de capital.

El financiamiento debe orientar un porcentaje a la capitalización (crédito de largo plazo) y evitar la concentración.

Se debe coordinar el Gobierno con el sector bancario para establecer productos financieros adaptados y ajustados a una política de desarrollo.

Para los préstamos a pequeños productores desde la banca estatal se debe organizar a los productores para hacer financiamiento a grupos de manera que mejore el acceso, que puedan implementar tecnología para mejorar la productividad y se pueda crear incentivos para el pago de los préstamos.

El financiamiento debe promover los servicios de asistencia técnica a pequeños y medianos productores, a fin de implementar mejores prácticas agrícolas, mejor uso

de tecnologías para incrementar la productividad y para un adecuado uso de los recursos naturales, entre otros.

REFERENCIAS

Acevedo, R; & Delgado, J. (1995). *Los Bancos de Desarrollo Agrícola y el Acceso a Crédito Rural*. Disponible en: <http://www.pa.gob.mx/publica/pa070106.htm>.

Anastasio, M. (2013). Estudio sobre los factores que dificultan o estimulan el acceso de las mujeres de la agricultura familiar al financiamiento: *Programa regional de fortalecimiento institucional de políticas de igualdad de género en la agricultura familiar del Mercosur*.

Argandoña, A. (1972). *La Teoría Monetaria Moderna: De Keynes a la década de los 80*. (Primera edición). Barcelona. Editorial Ariel, Barcelona. Colección Laureano Figuroa. Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Barcelona.

Baca, L. (2012, 15 de agosto). *Crédito escaso para producir*. *La Prensa*. p.2

Banco Central de Nicaragua (2015). Información Estadística. Disponible en: <http://www.bcn.gob.ni/>
Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, (1996). *Reformas y reestructuración de los sistemas financieros en los países de América Latina*. México: Autor.

Chaffotte, L. & Van Den Berg, A. (2003). *El Financiamiento Rural: Impacto en el Desarrollo de la Agricultura Familiar. Análisis de Impacto de los créditos otorgados por FUNDESER en La Dalia, Matagalpa, Nicaragua*. Proyecto Zona Norte. (NIC B7-310 98 165). Desarrollo Económico Social en los Municipios Waslala, Cuá, Bocay-La Dalia y Rancho Grande. Gobierno de Nicaragua, IDR-UE. Managua. Editarte.

Consejo Agropecuario Centroamericano. (2007). *Política Agrícola Centroamericana 2008 – 2017. Una agricultura competitiva e integrada para un mundo global*.

Fisher, I. (1920). *The Purchasing Power of Money*. New edition. New York, Macmillan, p.25

Fry, Maxwell J. (1988). *Money, Interest and Banking in Economic Development*, Baltimore y London: Johns Hopkins University Press.

González, Vega, Claudio; y Douglas H. Graham. (1995). "State-owned Agricultural Development Banks: Lessons and Opportunities for Microfinance", GEMINI Technical Report No. 89, Development Alternatives.

Hernández Romero, O. (2002). *Creatividad e innovaciones estratégicas en la gestión de los servicios financieros para el sector rural mexicano*. Trabajo de grado, Doctorado. Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Organització d'Empreses. Disponible. http://dialnet.unirioja.es/buscar/tesis?q=erysDismax.DOCUMENTAL_TODO=Financiamiento+rural.

Instituto Nacional de Información de Desarrollo. (2012). (INEC). Informe Final. IV Censo Nacional Agropecuario, (IV CENAGRO). P.6. [CD].

Instituto de Investigación y Desarrollo, NITLAPAN-UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA. (1998). Impacto de la liberalización financiera en el sistema bancario nicaragüense (Cuaderno de investigación No.4). Managua. Autor

Instituto de Investigación y Desarrollo NITLAPAN-UCA (1998). *Mercados Financieros Rurales en Nicaragua*. Managua. Autor

León, J., & Schreiner, M. (1998). *Financiamiento para las Micro y Pequeñas Empresas: Algunas Líneas de Acción*. [en línea]. Lima. Pontificia Universidad Católica del Perú. Disponible en: <http://www.gdrc.org/icm/spanish/sourcebook.pdf>.

McKinnon, Ronald I. (1973), *Money and Capital in Economic Development*, Washington, D.C.: The Brookings Institution.

Medal, J. (1998). *Nicaragua: Estrategias de Desarrollo y Políticas de Ajuste (1950-1997)*. Managua.

Norton, Roger. (2004). *Política de desarrollo agrícola: conceptos y principios*. La FAO, Roma 2004. Disponible. <http://www.fao.org/docrep/007/y5673s/y5673s0a.htm>

Rodríguez Brito, M. (1995). *El racionamiento del crédito: Análisis econométrico con datos del panel de su incidencia en las decisiones de inversión de las empresas*. Trabajo de grado, Doctorado. Disponible <http://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=759>.

Ruíz, A., Dauner, Gómez, L. (1998) & I. Impacto económico Del crédito. Managua. Nitlapán-UCA.

Rodríguez, T & Gómez, L. (2002). *Mercado de crédito rural para Nicaragua*. En Bastiaensen, J. (Ed.). *Crédito para el Desarrollo Rural en Nicaragua: Un enfoque institucional sobre la experiencia del Fondo de Desarrollo Local*. (pp. 55-61) Managua: Nitlapán-UCA

Servicio de Información Mesoamericano Sobre Agricultura Sostenibles (SIMAS, 1996). *Financiamiento Rural Alternativo: Sistemas Financieros No Convencionales. Evaluación de Impacto y Situación Legal*. Memoria del Tercer Seminario Nacional. 1 y 2 de febrero de 1996. Managua.